

Scientific notes of the University "KROK": Collection of Scientific Publications, 3(55), 143-150.

26. Sevastianova, A.V. (2019). Mathematical model of anti-risk management of stakeholders in wind

power projects. Science and Education a New Dimension: Natural and technical sciences. Budapest, Hungary: 2, 30 – 33.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Захожай К.В.

*Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова*

Шаталов Є.В.

*Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
аспірант кафедри фінансів імені Віктора Федосова*

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

Zakhozhai K.

*Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance
named after Viktor Fedosov*

Shatalov Y.

*Vadym Hetman Kyiv National University of Economics,
graduate student of the Department of Finance named after Viktor Fedosov*

Анотація

У статті досліджується поточний стан реалізації «Концепції сталого розвитку України». Наголошується на важливості даної Концепції як визначальної в умовах розвитку та адаптації української економіки до вимог світового ринку задля підвищення конкурентоспроможності і набуття ознак сталості.

У публікації розглянуто Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» і визначено, що у вітчизняному законодавчому полі фінансова політика спрямована на впровадження цілей сталого розвитку, що регламентуються.

Встановлено, що усього в законодавчій базі даних України із загальної сукупності нормативно-правових актів у обсязі 243581 од. налічується лише 27 документів так чи інакше пов'язаних із розвитком, що ґрунтується на сталості. У більшості випадків ці Закони пов'язані із розробленням заходів щодо захисту Карпат та розвитку туризму, а тому можна стверджувати, що у цій сфері наше законодавство є недосконалим та вимагає доопрацювання. Зокрема, на думку авторів, не вистачає затвердженої обґрунтованої фінансової частини сталого розвитку держави.

Обґрунтовано важливість і значимість міжнародної складової нормативно-правового поля у сфері сталого розвитку, оскільки Україна є членом Паризької Угоди і у 2018 році подала до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй «Про зміну клімату» «Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року».

Авторами надано ряд рекомендацій та пропозицій, виконання яких дасть можливість вирішити більшість проблем, що гальмують перехід до сталого розвитку та стримують реалізацію потенціалу економіки держави.

Результати проведених досліджень свідчать про те, що «Концепція сталого розвитку України» є на часі, вона цілком узгоджується із сучасними світовими і вітчизняними трансформаційними тенденціями та підвищує спроможність вирішення питань, пов'язаних з інтеграційними прагненнями України до вступу в Європейський Союз.

Abstract

The article examines the current state of implementation of the "Concept of Sustainable Development of Ukraine". It emphasizes the importance of this Concept as a determinant in the development and adaptation of the Ukrainian economy to the requirements of the world market in order to increase competitiveness and acquire signs of sustainability.

The publication considers the Decree of the President of Ukraine "On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030" and states that in the domestic legislative field, financial policy is aimed at implementing the regulated goals of sustainable development.

It is established that in total in the legislative database of Ukraine from the general set of normative legal acts in the amount of 243581 units. there are only 27 documents in one way or another related to sustainability-based

development. In most cases, these laws are related to the development of measures for the protection of the Carpathians and the development of tourism, and therefore it can be argued that in this area our legislation is imperfect and needs to be improved. In particular, according to the authors, there is a lack of approved sound financial part of sustainable development of the state.

The importance and significance of the international component of the legal framework in the field of sustainable development is substantiated, as Ukraine is a member of the Paris Agreement and in 2018 submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change "Strategy for Low Carbon Development of Ukraine until 2050".

The authors provide a number of recommendations and proposals, the implementation of which will solve most of the problems that hinder the transition to sustainable development and hinder the realization of the potential of the state economy.

The results of the research show that the "Concept of Sustainable Development of Ukraine" is on time, it is fully consistent with current global and domestic transformation trends and increases the ability to address issues related to Ukraine's integration aspirations to join the European Union.

Ключові слова: сталий розвиток, концептуальні засади, економічна, соціальна та екологічна складові.

Keywords: sustainable development, conceptual framework, economic, social and environmental components.

Вступ. Ідея формування та реалізації основних засад сталого розвитку у світі з'явилася під час руху за захист довкілля у 1960-х та 1970-х роках. Активісти хвилювалися, що світ не зможе витримати постійного приросту кількості населення (особливо заможних верств), покладаючись на ресурсно- та енергоємну економічну модель зростання. Реакцією на заклопотаність вченими питаннями комплексного тривалого розвитку було створення у 70-80-х роках ХХ ст. Міжнародних неурядових наукових організацій з вивчення глобальних процесів на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), Римський клуб (зі знаменитою доповіддю «Межі зростання»), Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, а в СРСР – Всесоюзного інституту системних досліджень, проведення в 1972 році в Стокгольмі Конференції ООН з довкілля і створення Програми ООН з довкілля (UNEP). Відповідно до цього почали розвиватися екологічна політика і дипломатія, право довкілля, з'явилася нова інституційна складова – Міністерства і відомства з довкілля.

Одна з перших дискусій стосовно сталості (до затвердження терміну «сталий розвиток») почалася із доповіді Римського клубу «Межі зростання» у 1972 році. При цьому навіть сьогодні вчені не досягли спільної думки щодо єдиного трактування поняття «сталого розвитку».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сталого розвитку та можливістю його забезпечення займалися вітчизняні та зарубіжні вчені Г.-Х. Брутланд, Є. Буравльов, В. Власюк, А. Єфремов, Н. Іскаков, І. Картон, Г. Кларк, С. Копасова, Л. Корнійчук, О. Лановенко, Р. Маккуейд, О. Осауленко, О. Остапішина, Й. Рандерс, С. Рябкова, В. Савчук, В. Семиноженко, І. Сізова, А. Шакиров, В. Шеррер, Й. Шумпетер, А. Чешин та інші.

Зважаючи на суттєве поживлення інформаційного простору та утворення нових підходів щодо сталого розвитку вважаємо, що дана Концепція вимагає більш детального дослідження та аналізу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Серед невирішених раніше проблем, що впливають на формування та реалізацію сталого розвитку України, можна виділити наступні:

- постійний дефіцит ресурсів;
- економічна нерівність;
- відсутність економічного потенціалу для реалізації структурних перетворень;
- вплив політичних конфліктів як деструктивного фактору.

Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті полягає у визначенні ролі сталого розвитку та огляді його позитивного та негативного впливу на економічну, соціальну та екологічну складові для розробки подальших рекомендацій щодо покращення існуючої ситуації.

Опис методики (структури, послідовності) проведення дослідження. Дана праця спрямована на: 1) проведення аналізу ключових проблем, що стоять на заваді переходу до сталого розвитку; 2) деталізацію факторів, які уповільнюють трансформаційний процес; 3) виявлення переваг, які могли б врівноважити існуючі недоліки та забезпечити рух до побудови сталої системи розвитку; 4) формування пропозицій щодо подальших кроків для реалізації сталого розвитку України.

Виклад основного матеріалу й отримання наукових результатів. Поняття «сталого розвитку» є доволі дискусійним серед вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків.

В Україні провадження політики сталого розвитку регламентується Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» [1].

Слід також зазначити, що Україна є членом Паризької Угоди і у 2018 році подала до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату «Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року» [2].

З метою дослідження питання комплексного тривалого розвитку у 70-80-х роках ХХ ст. було створено ряд Міжнародних неурядових наукових

організацій з вивчення глобальних процесів на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), Римський клуб (з його знаменитою доповіддю «Межі зростання»), Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, а в СРСР – Всесоюзний інститут системних досліджень, при цьому у 1972 році в Стокгольмі було проведено Конференцію ООН з довкілля і створено Програму ООН з довкілля (UNEP). Відповідно до цього почали розвиватися екологічна політика і дипломатія, право довкілля, з'явилася нова інституційна складова – Міністерства і відомства з довкілля [3, с. 45].

Сталий розвиток – це дещо важливіше, ніж зменшення шкоди. Він пов'язаний з управлінням спільними та суспільними ресурсами, щоб переконатися, що їх надмірно не використовують і не зловживають ними, аби всі люди мали справедливий та однаковий доступ до даних запасів [4, с.19].

У Звіті Світової Комісії з «Оточуючого середовища та розвитку» наводиться таке визначення: «Сталий розвиток – це процес змін, за яких використання ресурсів, спрямування інвестицій і технологічний розвиток й інституційні зміни гармоніюють між собою та покращують поточний і майбутній потенціал, щоб задовільнити потреби та прагнення людей» [5].

Проект «Стратегії сталого розвитку України до 2030 року» пропонує розуміти сталий розвиток (англ. sustainable development) як «розвиток, який дає змогу задовольнити потреби теперішніх поколінь і залишає можливість майбутнім поколінням задовольнити їхні потреби. Це збалансований розвиток країни і регіонів, при якому економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати життєдіяльність теперішнього і майбутніх поколінь» [6].

Стійкий розвиток, тобто сталий розвиток (англ. sustainable development) – загальна Концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному й здоровому довкіллі. Як сформулювала визначення «сталого розвитку» у своїй доповіді Комісія Брундтланд, – це «розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [7, с.284–286].

У словнику-довіднику з екології за редакцією О.Г. Лановенко та О.О. Остапшиної пропонується наступне трактування поняття: «стійкий розвиток (з англ. – постійно підтримуваний розвиток) – такий розвиток суспільства, при якому поліпшуються умови життя людини, а вплив на довкілля залишається у межах господарської ємності біосфери, при цьому не руйнується природна основа функціонування людства» [8].

На думку Н. Ісакова, «сталий розвиток – це не просто комплекс економічних, екологічних та соціальних умов, що забезпечують життєдіяльність

суспільства. Це, швидше, комплекс ідей, що складають основу розуміння нового світоустрою та устрою суспільства» [9].

Сущенко О.М у дисертації "Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку" пропонує розуміти сталий розвиток, як розвиток, який забезпечує стійкість економіки та фінансової системи до екологічних, соціальних та управлінських ризиків, створює умови для генерування суспільної змішаної вартості в умовах обмеженості природних ресурсів. [10]

Як вже зазначалося, термін «сталий розвиток» є офіційним українським відповідником англійського поняття «sustainable development», дослівний переклад якого з урахуванням контексту може бути «життєздатний розвиток», а за сенсом – «самопідтримуваний розвиток», інколи цей термін тлумачать як всебічно збалансований розвиток. За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, його мета – задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Теорія сталого розвитку є альтернативою парадигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від розвитку за екстенсивною моделлю [11].

Оксфордський словник визначає сталий розвиток, як економічний розвиток, здійснюваний без виснаження природних ресурсів. Бізнес-словник «Longman» дає визначення терміну «сталого зростання» («sustainable growth») як «зростання, яке можливо підтримувати без створення економічних проблем» або як економічне зростання, яке можна підтримувати, не завдаючи проблем навколишньому середовищу. А, отже, стає зростання можливе як компроміс між економічними цілями та цілями захисту навколишнього середовища [12, 241-242].

Тлумачний словник Макміллана визначає сталий розвиток як «розвиток країни або регіону, за якого суспільство споживає не більше природних ресурсів, ніж ті можуть бути відновлені, таким чином не завдаючи шкоди навколишньому середовищу» [13, с. 1511].

На думку авторів, «сталий розвиток - це концепція діяльності, яка вмотивована існуванням у мінливому середовищі із врахуванням скінченності ресурсу, що для цього використовується та переформатує організацію діяльності таким чином, щоб виключити факт вичерпності необхідного ресурсу, у тому числі і фінансового, або відтермінувати його настання якомога далі».

Сталий розвиток – це систематично керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний.

«Концепція сталого розвитку» з'явилася в результаті об'єднання трьох основних складових: економічної, соціальної та екологічної.

1. Економічний підхід до «Концепції стійкого розвитку» заснований на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може

бути досягнутий за умови принаймні збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і досягається такий дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних – природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів.

2. Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, у тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Бажано також додати збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також повніше використання практики стійкого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення стійкості розвитку сучасному суспільству доведеться створити ефективнішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і заохочує плюралізм. Важливо досягнення не тільки внутрішньої, а й міжпоколінної справедливості. У рамках «Концепції людського розвитку» людина є не об'єктом, а суб'єктом розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головної цінності, «Концепція сталого розвитку» передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.

3. З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і ареалів проживання можна

розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке, як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення [14].

Однак, при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний або природний, чи людський), і якою мірою різні види капіталу є взаємозамінними, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і розрахунку.

Виходячи з вищевказаного, з'явилися два види стійкості – слабка, коли мова йде про не зменшуваний у часі природний та виробничий капітал, і сильна, – коли повинен не зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від продажу невідновних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу).

Складність впровадження ідеї сталого розвитку полягає у тому, що реалізація його цілей передбачається за рахунок стрімкого економічного розвитку, якого складно досягти у країнах, що розвиваються, а тому певне скорочення суспільних благ у економічно розвинених країнах та пов'язані із цим незручності не можна порівнювати із аналогічним підходом у країнах, що розвиваються. Згідно із сучасними економічними теоріями, вони повинні зробити вибір: сталість чи розвиток?!

На рис. 1 наведено ключові складові сталого розвитку:

Рис. 1 Складові сталого розвитку*

*Джерело: Складено авторами на основі [11]

Однак, існуючі моделі розвитку для підвищення рівня умов життя громадян, засновані на надмірному використанні ресурсів, а тому без нової альтернативи до існуючих економічних моделей країни, що розвиваються, не тільки залишаться бідними, а й не досягнуть цілей, сформованих загальносвітовими тенденціями прагнення до сталості.

На думку авторів, сталий розвиток в Україні має виходити із основоположних цілей існування держави, а саме:

1. Захисту суспільних та спільних благ, щоб у всіх людей був справедливий доступ до них. Це допоможе надати громадянам доступ до базових прав, тобто гарантувати, що вони їх отримають.

2. Визначення способу як досягнути помірного достатку (на протипагу нещадному розумінню достатку, яке існує сьогодні), що краще відповідатиме вимогам до обмеження ресурсів у XXI столітті та національній потребі у визначеній самодостатності.

3. Структурування економіки, щоб інтервалізувати екстерналії ринку, розкриваючи відвертіше розуміння продуктивності, економічних переваг і витрат. Держава також повинна інвестувати в інфраструктуру: підтримуючий капітал та послуги, які виступатимуть основою для рівномірного розподілу ресурсів і створення менших, екологічних, і сталих підприємств та економік [4, с.111].

Однією із ключових цілей також є забезпечення помірного достатку, який дасть відносно благополуччя для всіх громадян держави. Помірний достаток – це стандарт достатку, який розглядає стандарт життя колективу, а не рівні розкоші та комфорту окремих людей. Одним із завдань сталої держави буде визначення того, який рівень життя є сталим?! Але одна річ повинна бути очевидною: «відносний комфорт – це не те саме, що і «стиль життя середнього класу» в розумінні Заходу» [4, с.111].

На рис. 2 наведена необхідна взаємодія складових, які є передумовою сталого розвитку України.

Рис. 2 Взаємодія складових для переходу до сталого розвитку України

*Джерело: Розроблено авторами

У той же час слід зауважити, що перехід до принципів сталості дуже швидко знівелює морально застарілі способи ведення як домашнього господарства, так і підприємницької діяльності, тому на даному етапі слід враховувати існування олігархічних інтересів та певних кіл зацікавлених осіб, що можуть, якщо не відмовитись від перебудови, то вступити у відкриту конфронтацію, не бажаючи втрачати існуючі ланцюги постачання та потоки капіталу, у які вмонтовані схеми тіньової економіки на кшталт просування тези «про актуальність вугілля як джерела енергії у 2021 році», і це, зважаючи на вичерпність його ресурсу у надрах Землі. А тому необхідно підкреслити, що «Сила примусу потрібна та життєво важлива для успіху сталої держави. Систему управління, яку легко обійти, буде зруйновано. Ніхто не матиме стимулу дотримуватися правил, а через це відбудеться трагедія спільного» [4, с.114].

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Отже, провівши дослідження, автори схиляються до думки, що єдиною рушійною силою впровадження сталого розвитку в Україні є держава: ані вільний ринок, ані суспільство із цим самотужки не впораються. Слід законодавчо забезпечити перехід від соціально-економічного

планування до еколого-соціально-економічного планування розвитку країни, регіонів, тобто всіх населених пунктів (до планування сталого розвитку), а також забезпечити регулярне проведення експертизи законопроектів та нормативно-правових актів на відповідність їх принципам сталого розвитку з метою створення відповідного правового поля і стимулюючих фінансово-економічних механізмів.

Для вдосконалення поточної ситуації автори пропонують вжити наступних заходів:

- створити в усіх Міністерствах, регіональних і місцевих органах влади управлінські підрозділи зі сталого розвитку;
- розробити комплексні прогностичні документи щодо змін природно-ресурсного потенціалу, рівня життя і здоров'я населення та стану довкілля;
- визначити систему цілей сталого розвитку на регіональному рівні;
- забезпечити проведення стратегічної екологічної оцінки галузевих і регіональних політик та основних управлінських рішень;
- забезпечити інтеграцію питань сталого розвитку в систему дошкільної, шкільної, позашкільної, середньої, вищої та неформальної освіти [6].

Список літератури

1. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019> (Дата звернення 17.08.2021).
2. «Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року». URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf (Дата звернення 18.08.2021).
3. Пиріков О. В. Теорія і практика сталого розвитку. Реалії та перспективи / О. В. Пиріков, Д. А. Султанова / Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 4 (76). С. 37-46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_4_7 (Дата звернення 16.08.2021).
4. Наїр Чандрян. Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства / пер. з англ. Ірина Гнатівська. К.: Наш Формат, 2020 288 с.
5. United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987. URL: un-documents.net/our-common-future.pdf (Дата звернення 14.08.2021).
6. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект). URL: (<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=64508&pf35401=462260>) (Дата звернення 12.08.2021).
7. Butlin John (1989-04-01). Our common future. By World commission on environment and development. (London, Oxford University Press, 1987, pp.383 £5.95.). Journal of International Development (en) 1 (2). с. 284–287. ISSN 1099-1328. URL: doi:10.1002/jid.3380010208 (Дата звернення 16.07.2021).
8. СЛОВНИК – ДОВІДНИК З ЕКОЛОГІЇ: Навчально-методичний посібник / [О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина]. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. 226 с. URL: <http://dspace.ksu.ks.ua/handle/123456789/1563> (Дата звернення 04.08.2021).
9. Искаков Н. Устойчивое развитие/ наука и практика: Н. Исаков. М., РАЕН, 2008. 464 с. URL: <http://устойчивоеразвитие.pf/files/monographs/Iskakov-Nauka-introduction.pdf> (Дата звернення 16.08.2021).
10. Сущенко О.М. Фіскальна політика України в парадигмі сталого розвитку. – Дисертаційна робота. URL: <https://drive.google.com/file/d/1R93eGmbUQ1L0aFjZiu9ruAVVHjm1FBhD/view> (Дата звернення 19.08.2021).
11. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток. Інформаційний посібник для українських ЗМІ. Київ. 2007 р. URL: https://mata-86.org.ua/archive/files/esd_new_web.pdf (Дата звернення 17.08.2021).
12. Business English Dictionary «Longman» (Second Edition). – Pearson Education Limited. – 2007. – 594 p
13. Macmillan English Dictionary for advanced learners (Second Edition). – International Student Edition. – Text © Asc Black Publishers Ltd. – 2007.
14. Сталый розвиток. Матеріали з відкритої енциклопедії Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталый_розвиток. (Дата звернення 16.11.2021).